

கீதாரி நாவல் மொழியும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

திருமதி பா.கார்த்திகா

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

Tamil novels are remarkably outstanding in world novel literature. In this way, the novel Geethari refers to the life of the Ayar (Intermediate) people who live with goat herding as a clan occupation. Through this novel, the life conditions of the people of Ayar tribe during the Sanga period through the land of Mullai and their customs and rituals of life during this period are discussed.

முன்னுரை

உலக நாவல் இலக்கியங்களில் தமிழ் நாவல்கள் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் சிறந்து விளங்கி வருகின்றன. அவ்வகையில் கீதாரி என்னும் நாவல் ஆடுகள் மேய்ப்பதையை குலத்தொழிலாகக் கொண்டு வாழ்கின்ற ஆயர் (இடையர்) இனமக்களின் வாழ்வியலைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்நாவலின் வழியாக ஆயர் இனத்தவர், சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த வாழ்வியல் நிலைகளை முல்லை நிலத்தின் வழியாகவும், இக்காலத்தில் அவர்களின் பழக்கவழக்கங்கள், வாழ்வியல் சடங்குகள் போன்றன குறித்து எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

முல்லை நிலம்

முல்லை என்பது பண்டைத்தமிழகத்தில் பகுத்து அறியப்பட்ட ஐந்து வகைத் தமிழர் நிலத்திணைகளில் ஒன்றாகும். காடும் காடு சார்ந்த இடங்களும் முல்லை நிலமாகும். காரகாலத்தை பெரும் பொழுதாகவும், மாலை சிறுபொழுதாகவும் கொண்டது. அவ்வாறான “முல்லை நிலத்தில் காட்டாறு, கொன்றை மரம், முல்லைப்பூ, மயில், முயல், மான், ஆடு போன்ற விலங்குகள் மரம், பூ, கருப்பொருளாகக் காணப்படுகின்றன. முல்லை நிலத்தில் வாழும் மக்களை ஆயர், ஆய்ச்சியர், இடையர், இடைச்சியர் என்றும் அவர்களின் தொழில் ஏறுதழுவுதல், பசுமேய்த்தல் ஆகும். இவர்கள் தெய்வமாக திருமாலையும் வணங்குகின்றனர் என்பதனை தொல்காப்பியர் தன் நூற்பாவின் வழிக்கூறுகிறார்.

“மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்

முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் எனச்

சொல்லிய முறையான் சொல்லவும் படுமே” - (தொல்.நூ-5)

மாயோனாகிய திருமால் விரும்பி வாழும் காடாகிய முல்லை நிலமும், சேயோனாகிய முருகன் விரும்பி வாழும் மலையாகிய குறிஞ்சி நிலமும், வேந்தனாகிய இந்திரன் விரும்பி வாழும் நன்னீர் நிறைந்த மருத நிலமும், வருணன் விரும்பி வாழும் பெருமணல் உலகமாகிய நெய்தல் நிலமும் என இவை முன்னோரால் முறையாக வகுக்கப்பட்ட நிலமாகும்.

‘ஐந்திணைகளில் ஒன்றான முல்லையில்’ ஆயர்கள் புலி முதலிய கொடிய விலங்குகளிடமிருந்து தம் பசு, ஆடு முதலிய உயிரினங்களைக் காக்க வேண்டிய நிலையில் இருந்தனர். “முல்லை நிலத்தில் வாழும் மக்களை ஆயர்கள், ஆய்ச்சியர், இடையர், இடையச்சியர் என்று முல்லைத்திணை கருப்பொருளில் கூறுகின்றனர்”

“ஆகாத்தோம்பி ஆப்பயன் அளிக்கும் கோவலர் வாழ்க்கையோர் கொடும்பாடில்லை” என இளங்கோவடிகள் கூறுகிறார். கவுந்தியடிகள் மாதரி என்னும் இடைக்குல மடந்தையிடம் கண்ணகியை அடைக்கலமாக கொடுத்ததும் ஆயர்தம் செவ்விய தன்மையை எடுத்துரைக்கும்.

ஆயமகளிர் கற்பிற்சிறந்தவர். கற்பினுக்கும் அடையாளமாக மகளிர் முல்லை மலரினை அணிவது வழக்கம். முல்லை சான்ற கற்பின் மெல்லியற் குறுமகள் என ஆய்மகள் குறிப்பிடப்படுகிறாள்.

‘முல்லை சான்ற கற்பின்

மெல்லிய குறுமகள் உறைவின் ஊரே’ - (நற்-24)

முல்லை நிலத்திலே பூக்கும் மலர் முல்லைப் பூவாகும். அந்நிலத்தில் வாழ்மகளிர் தம்கற்பு மிகுதி போன்ற முல்லைப்பூச்சூடுதல் மரபு. முல்லை என்ற சொல்லுக்கே ‘கற்பு’ என்ற பொருளும் உண்டு. இதனை நற்றிணை எடுத்துரைக்கின்றது.

ஆய்ச்சியர் திருமாலைப் பாடி போற்றும் கூத்து ஆய்ச்சியர் குரவை எனப்படும். மகிழ்ச்சி மிகுந்தாலும், துன்பம் மிகுந்தாலும் ஆய்ச்சியர் குரவையாடித் திருமாலைப் பாடுவது வழக்கமாகும். இவ்வாறு இருந்த இடையர்களை பற்றி கீதாரி நாவல் பலவாறு மொழிகின்றது.

கிடை போடுதல்

கிடை போடுதல் என்பது விளைநிலங்களில் ஆடுகளையோ, மாடுகளையோ இரவில் அடைத்து வைத்து அவற்றின் கழிவுப்பொருள்களை உரங்களாக மாற்றுவது ஆகும். இதனை பழங்காலத்தில் மந்தை அடைத்தல் என்று குறிப்பிட்டனர். இவர்களில் ஒரு சிலர் ‘கிடை போடுதல்’ காலம் வரை இருந்துவிட்டு மீண்டும் தங்கள் ஊருக்குத்திரும்பி விடுவோரும் உண்டு. அவ்வாறன்றி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தங்கி ஆண்டுக்கொருமுறை மட்டும் தங்களது சொந்த ஊருக்குச் சென்று வருவோரும் உண்டு. அவ்வகையில் பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் கிடை போட்டுள்ள கீதாரிகள் பெரும்பாலும் அங்கேயே தங்கிவிட்டவர்களாவர். ‘ரா முகீதாரியின் குடும்பம் மேலப்பெருமழை கோட்டத்திற்கு வந்து நான்கைந்து நாட்கள் தான் ஆகியிருந்தது. வளசைக்கும் அருகிலிருந்து கொல்லைகளில் கிடை கட்டியிருந்தார்கள் பிறநாட்டு இலக்கியங்களைவிட நமது சங்க இலக்கியங்கள் கால்நடை மேய்போரை முல்லைப்பாடல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளன.

“பல் ஆ நெடுநெறிக்கு அகன்று வந்தென்ப

புன்தலை மன்றம் நோக்கி மாலை

மடக்கண் குழவி இணம் வந்தன்ன

நோயம் ஆகுதல் அறிந்தும்

சேயர் தோழி சேய்நாட் டோரே” - (குறுந்-64)

இப்பாடலில் நெடுந்தொலைவு சென்று தங்கியிருக்கும் தாய்பசுவிற்குத் தலைவனும், தாய்பசுவை எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கும் கன்றுக்குத் தலைவியும் ஒப்புமை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. வேற்று நிலத்திற்குக் கால்நடைகளை ஒட்டிச்செல்லும் பொழுது நீண்ட தொலைவு நடக்க முடியாத கன்றுகளை வீட்டிலேயே விட்டுச் சென்றிருக்க வேண்டும். அக்கன்றுகளை வீட்டில் இருந்த பெண்கள் கவனித்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறான சூழலில் ஏங்கும் கன்றின் வருத்தத்தோடு ஒப்பிட்டு இப்பாடலில் கூறுகிறார் எனலாம்.

சமுதாயம்

மனிதன் ஒரு குழுவாக ஒற்றுமையுடன் வாழ்வதே சமுதாயம் ஆகும். “ஆனால் இன்று காலிலும், கையிலும் தளைகளை மாட்டிக்கொண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிக்குப் பயிற்சி பெறுவரைப் போல இருக்கிறது நமது சமுதாயம்” என்று வா.செ.குழந்தைசாமி கூறுகிறார். இருபத்தோராவது நூற்றாண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாம் என்றோ காலாவதியாகியிருக்க வேண்டிய எத்தனையோ சமைகளைத் தோளில் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். சமையென்று தெரிந்தவற்றையும் இறக்கி வைக்கவில்லை. தள்ளாடி நடக்கும் நமக்குத்தடைகள் எண்ணில் அடங்காதவை என்று வா.செ.குழந்தைசாமி கூறியுள்ளார். ஆனால் இதனை தொல்காப்பியர் ஆயர்இன மக்களை வைத்து தன்நூலில்,

“ஆயர் வேட்டுவர் ஆடு உத்திணைப்பெயர்

ஆவயில் வருஉம் கிழவரும் உளஆர” - (தொல்.நூ-23)

என்ற தொல்காப்பிய நூற்பாவின் வாயிலாக பண்டையத் தமிழ் நூல்கள் இவர்கள் ஆயர்கள் என்றும், இடையர்கள் என்றும் குறிப்பிடுகிறது. மனிதன் தனித்து வாழும் இயல்புடையவன் அல்லன். அவன் சேர்ந்து வாழும் இயல்பினன். மனிதர்கள் பலரால் உருவாக்கியதே சமுதாயம் ஆகும்.

திருமணச் சடங்குகள்

‘திருமணம்’ என்பது மணமக்களின் பெற்றோர், உறவினர் ஆகிய எல்லோரும் மனமொப்பி நடத்தும் புனித நிகழ்ச்சியாகும். திருமணங்களிலே சடங்குகள் ஒவ்வொரு மதத்தவராலும் அவரவர் வேத மொழியில் தான் நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால் கீதார் நாவலில், கரிச்சாவில் திருமணம் நடந்தது. அதாவது வேத மொழியில் திருமணம் நடக்கவில்லை. கரிச்சாவில் திருமணத்திற்குக் கூண்டின் வரிசையில் தடிக்கம்பு செருகியிருந்தது. அந்த “கம்புத்தான் மனையில் அவளுடன் மாப்பிள்ளையாய் உட்கார்ந்திருந்தது. அவளுக்கு தாலி கட்டிய கணவன் அது” என்பதிலிருந்து திருமண நிகழ்வில் மணமகன் வேலை நிமித்தமாக வெளியிடங்களில் தங்கியிருக்க வேண்டிய சூழலின் போது மணமகன் ஆடு மேய்க்கப் பயன்படுத்தும் கம்பை மணமகனுக்குப் பதிலாக வைத்து திருமணம் செய்து கொள்ளும் முறை இருந்ததை அறிய முடிகிறது. பெண்களுக்குச் சிறிய தந்தை உறவுமுறையில் உள்ளவாகும். திருமணம் செய்து கொள்ளும் பழக்கம் உள்ளது. “தாய், தகப்பனார் இரண்டு பிள்ளைகளை வளர்த்து தானே அவர்களுக்கு நல்லதொரு வாழ்க்கையும் ராமுகீதாரி அமைத்துக் கொடுத்தார்”. நகையுடன் வசதிக் கேற்ப ஓராண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்குத் தேவையான மளிகைப் பொருட்களை வரதட்சணையாக வாங்கிக் கொடுப்பார். “பாத்திர பண்டங்கள் நகைநட்டோடு போன்ற வீட்டிற்கு தேவையான மளிகை சாமான்களையும், சீதனமாய் கொடுப்பதும் ஓராண்டுக்குத் தேவையானது அல்லது இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகளுக்குத் தேவையான மளிகைப்பொருட்களை வாங்கிக் கொடுப்பார்கள் என்று ராமுகீதாரி கூறியுள்ளார்.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியத்தில் முல்லை நிலத்தில் வாழும் ஆயர்கள் ஆடுகளை வளர்ப்பதைத் தொழிலாகக் கொண்டிருந்தனர். அவ்வழித் தோன்றல்களான இடையர்களை பலப்பிரிவுகளாக இனம் காணப்பட்டுள்ளனர். மேலும், அவர்களது வாழ்வியல் நெறிமுறை சிந்தனைகளை பற்றியும் இவ்வியல்புக்கட்டுரையானது மொழிகின்றது.